

KOMPOZITOR NURIDDIN G`IYOSOV IJODI VA O`ZBEK SIMFONIK MUSIQASI TARAQQIYOTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6639024>

Abdurahmonova Diyora

O`zbekiston davlat Konservatoriyasi "Musiq san`ati" fakulteti 2-bosqich talabasi

G`aniyeva Iroda Atabayevna

Ilmiy rahbar: "O`zbek musiq tarixi" kafedrasida professor v.b., san.fan nomzodi

Annotasiya: *Mazkur maqolada taniqlik o`zbek kompozitori Nuriddin G`iyosovning ijodiy qiyofasi, musiqiy qarashlari hamda simfonik ijodiga oid ma`lumotlar keltirilgan.*

Kalit so`zlar: *simfoniya, musiq, san`at, kompozitor, taraqqiyot, maqom.*

O`zbek musiqasi madaniyatida kompozitor, bastakorlar ijodi hozirgi kunda har tomonlama o`rganilib kelinmoqda. O`zbek kompozitorlari ijodi bilan yaqindan tanishish, ularning asarlarini o`rganish, tinglash hozirgi kunda yoshlarda, ayniqsa O`zbekiston davlat Konservatoriyasi talabalarida katta qiziqish uyg`otmoqda. Hozirgi kunda kompozitorlar tomonidan opera, simfoniya, oratoriya, konsert kabi janrlar kompozitorlar tomonidan yaratilib kelinmoqda. Bu asarlar orasida simfoniya janri alohida ahamiyat kasb etadi. Simfoniya juda murakkab janr, u ijodkordan juda katta iste`dod, kuch talab qiladi. Simfoniyani yoza olish, uni o`z maromida tinglovchini qalbiga singdira olish murakkab xoldir. Nuriddin G`iyosov faqatgina simfoniya janriga murojaat qilibgina qolmay, balki konsert janriga ham murojaat etgan. Bu janrda bir qator buyuk o`zbek kompozitorlari o`z asarlarini yaratgan. Bular orasida G. Mushel, Ikrom Akbarov, Sayfi Jalil, S. Karimxo`jayev, B. Zeydman, Mirhalil Mahmudov va boshqalar. XXI asrda bu janrda faoliyat olib borayotgan o`zbek kompozitorlari orasida Mustafu Bafojev, Oydin Abdullayeva, Xurshida Xasanova va boshqalarni misol qilib keltirishimiz mumkin.

Kompozitor, dirijyor, "Do`stlik" ordeni sohibi Nuriddin G`iyosov Shamsiddinovich 1957 yil 12-iyulda Toshkent shahrida tavallud topgan. 1972 yillarda T. Sodiqov nomidagi musiq maktabda chang bo`yicha tahsil oldi. 1972- 1978 yillarda Xamza nomidagi Toshkent musiq bilim yurti xalq cholg`ulari bo`limida Axmad Odilov sinfida, musiq nazariyasi bo`limida Mirsodiq Tojiyev sinfida tahsil oldi¹. 1978-1983 yillarda Toshkent Davlat Konservatoriyasida tahsil oldi. Nuriddin G`iyosov talabalik davridayoq sermahsul ijod qilishni boshladi. 7 ta simfoniya, fortepiano va simfonik orkestr uchun Konsert, 4ta Kvartet, fortepiano uchun "Polifonik pyesalar", 4 ta daftari,

¹ A. Jabborov. O`zbekiston bastakorlari va musiqashunoslari. Toshkent 2015

“Naqshlar” 4 kayfiyatli turkum, “Mikromir” turkumi, “Polifonik maqom” 4 sho`bali 24 ta fuga, 50 dan ortiq qo`shiq va romanslar, xor va xor akapella asarlarni aynan talabalik davrida yaratdi. Bundan tashqari kompozitor 9ta konsert-maqom 1-violonchel va simfonik orkestr uchun, 2- chang va o`zbek xalq cholg`ulari orkestri uchun, 3-alt va kamer orkestr uchun, 4- fortepiano va simfonik orkestr uchun, 5-xalq cholg`ulari orkestri uchun, 6-skripka va simfonik orkestr uchun, 7- klarnet va simfonik orkestr uchun, 8-forteplano va simfonik orkestr uchun, 9- katta simfonik orkestr uchun asarlarini yaratdi. 1986 yil “Sabot” oratoriya-dialog asari bilan o`qishni bitirdi. 1986 yil O`zbekiston Bastakorlar uyushmasiga qabul qilindi. 1995 yildan buyon erkin ijodkor sifatida faoliyat ko`rsatmoqda. “Uch og`a-ini botirlar” opera- baleti, “Sohibqiron Temur” spektakli uchun musiqa, “Alisher Navoiy”, “Bahodir Jalolov”, “Abdulla Qahhor”, “Charxpalak” kabi 17 ta kinofilmlarga musiqa, 100ga yaqin qo`shiqlar va yana ko`plab asarlar muallifidir. Nuriddin G`iyosovning simfoniya janrida olib borgan faoliyati diqqatga sazovordir. Kompozitor simfonik orkestr uchun 12ta simfoniya yaratib, turli mavzularni ochib berishga muyassar bo`lgan.

U o`zining simfoniyaalarida turli mavzularni yoritib berishga harakat qilgan va buni uddasidan chiqqan. Kompozitor bilan bo`lgan suhbatda ular “ Bizni an`anaviy milliy musiqamizning eng cho`qqisi maqom hisoblanadi. Maqomdan kelib chiqib uni o`rganib, uni asosida kompozitorlar asarlar yaratishi kerak. Bizni maqomlarimiz bu bitta dunyo ya`ni lirika falsafiy dunyo, insonni ichki his-tuyg`ularini ochadigan dunyo. Lekin insonni dunyosida lirika falsafiydan boshqa tuyg`ulari juda ham ko`p hazil, mutoiba, kesatig`. Maqomni o`rganib uni asosida tizim tuzub har bir janrda maqom yaratish kerak “ degan xulosaga keldilar.

U o`zining simfoniyaalarida Mirsodiq Tojiyev va Mirhalil Mahmudovlarni boshlagan maqom simfoniya yo`nalishini davom ettiradi.

Nuriddin G`iyosov ijodida konsert maqomlar 9 ta va har bir maqomda inson tuyg`ularini qaysidir tomonlarini ochib bergan. Maqom insonni lirika-falsafiy tomonlarini emas, balki inson tuyg`ularini hamma qirralarini ochib berishga qodir bo`lishi kerak. Ta`kidlash joizki, kompozitorning simfoniyaalari, konsertlari umuman bir-birini takrorlamaydi.

Xulosa qilib aytganda, kompozitorlar va bastakorlar ijodini o`rganib, ularning yaratgan asarlari bilan yaqindan tanishib, konsertlarda tinglab, o`rganish biz yoshlar uchun muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.Jabborov. O`zbekiston bastakorlari va musiqashunoslari. T., 2015.
2. I.Akbarov. Musiqa lug`ati. T., «O`qituvchi», 1997.